

Цілі, передумови і переваги державно-приватного партнерства

Брайловський І. А.¹

Опубліковано	Секція	УДК
30.11.2025	Економіка	336.1:334.012.64

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18487058>

Анотація. У статті проаналізовано цільові орієнтири, ключові передумови і основні переваги для сторін державно-приватного партнерства. Для досягнення поставленої мети у роботі вирішено такі завдання, як дослідження теоретико-методологічних засад державно-приватного партнерства; визначення економічної природи та мотиваційних чинників участі держави і приватного сектора у партнерських проектах; підходи до аналізу фінансово-економічних механізмів реалізації і обмеження ризиків ДПП; обґрунтування соціально-економічних наслідків та інституційних умов ефективного функціонування партнерських відносин.

Визначено, що державно-приватне партнерство є невід'ємною невід'ємною умовою нормального функціонування ринкової економіки. Державно-приватне партнерство, яке сьогодні продовжує формуватися як форма економічної взаємодії державного і приватного секторів економіки, на відміну від традиційних відносин, створює власні базові моделі відносин власності, фінансування й методів управління на різних рівнях економіки, в різних галузях і сферах життєдіяльності. Розглянуто основні передумови, які спонукають державним та приватним секторам економіки вдаватися до партнерства, а також головні мотиваційні аспекти.

З'ясовано, що головна вигода, яку одержує держава – реалізація суспільно значимих проектів, на які у неї або відсутні, або не вистачає коштів, або державні органи не в змозі належним чином розпорядитися наявними та/або запозиченими ресурсами; головна вигода, яку отримує приватний партнер – разовий або постійний прибуток унаслідок реалізації проекту ДПП, державні гарантії, які, у разі проблем з реалізацією проекту, компенсують здійснені витрати. Сформовано висновки, відповідно до яких, державно-приватне партнерство є ефективним інструментом інтеграції державних та приватних ресурсів для реалізації суспільно значущих проектів на основі принципу взаємної зацікавленості, довгострокової контрактної взаємодії та розподілу ризиків.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; цільові орієнтири; переваги; передумови; ризики; інтереси; партнерство; синергія.

Goals, preconditions and advantages of public-private partnership

Abstract. In this article analyzes the target guidelines, key prerequisites and main advantages for the parties of public-private partnership. To achieve the goal, the work solves such tasks as researching the theoretical and methodological foundations of public-private partnership; determining the economic nature and motivational factors of state and private

¹ Приватний заклад вищої освіти "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика" професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук

sector participation in partnership projects; approaches to analyzing financial and economic mechanisms for implementing and limiting PPP risks; substantiating the socio-economic consequences and institutional conditions for the effective functioning of partnership relations.

It is determined that public-private partnership is an integral and indispensable condition for the normal functioning of a market economy. The public-private partnership, which today continues to be formed as a form of economic interaction between the public and private sectors of the economy, unlike traditional relations, creates its own basic models of ownership relations, financing and management methods at different levels of the economy, in different industries and spheres of life. The main prerequisites that encourage the public and private sectors of the economy to resort to partnership, as well as the main motivational aspects, are considered.

It was found that the main benefit received by the state is the implementation of socially significant projects for which it either does not have or does not have enough funds, or state bodies are unable to properly manage available and/or borrowed resources; the main benefit received by the private partner is a one-time or permanent profit from the implementation of the PPP project, state guarantees that, in the event of problems with the implementation of the project, compensate for the costs incurred. Conclusions were drawn according to which public-private partnership is an effective tool for integrating public and private resources for the implementation of socially significant projects based on the principle of mutual interest, long-term contractual interaction and risk sharing.

Keywords: public-private partnership; target guidelines; advantages; prerequisites; risks; interests; partnership; synergy.

Вступ

Актуальність проблеми. Сучасний етап розвитку світової та національних економік характеризується посиленням ролі держави у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку, модернізації інфраструктури та підвищенні якості публічних послуг. Водночас глобалізаційні процеси, зростання конкуренції за інвестиційні ресурси, обмеженість бюджетних можливостей і необхідність впровадження інноваційних рішень зумовлюють пошук нових, більш ефективних форм організації взаємодії між державою та приватним сектором. У цих умовах традиційні механізми прямого державного фінансування дедалі частіше виявляються недостатніми для реалізації капіталомістких та довгострокових проектів, особливо у сфері інфраструктури та соціально орієнтованих галузей.

Однією з найбільш поширених і водночас дискусійних форм такої взаємодії є державно-приватне партнерство (ДПП), яке упродовж останніх десятиліть перетворилося на важливий інструмент економічної політики в країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку. ДПП розглядається як інституційний механізм, що поєднує фінансові, управлінські та інноваційні можливості приватного сектора з регуляторними, координаційними та соціально відповідальними функціями держави. Такий формат співпраці дозволяє залучати додаткові інвестиційні ресурси, підвищувати ефективність використання державного майна та забезпечувати довгострокову орієнтацію проектів на суспільні потреби.

Водночас практика реалізації проектів державно-приватного партнерства свідчить про наявність низки суперечностей, пов'язаних із різною мотивацією учасників партнерства, особливостями розподілу прав власності, ризиків, доходів і відповідальності. Для держави пріоритетним залишається досягнення соціально-економічних цілей, забезпечення доступності та якості публічних послуг, підтримка стратегічних галузей і регіонального розвитку. Приватний сектор, у свою чергу, орієнтований на отримання прибутку, стабільність грошових потоків і мінімізацію

ризиків інвестування. Саме розбіжність цільових орієнтирів сторін часто стає джерелом конфліктів та знижує ефективність партнерських проектів.

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває дослідження економічної сутності державно-приватного партнерства та визначення цільових орієнтирів його учасників. Узгодження інтересів держави та бізнесу, формування ефективних механізмів розподілу ризиків і результатів діяльності є ключовою передумовою успішного функціонування ДПП як інструменту соціально-економічного розвитку. Недостатня увага до цих аспектів може призвести до формального використання партнерських схем, зростання соціальної напруги та зниження довіри до органів державної влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика державно-приватного партнерства систематично знаходиться у полі зору дослідників, які приділяють досить значну увагу як ДПП в цілому, так і окремим його складовим.

С. Макуха доводить необхідність теоретичного осмислення сучасного змісту державно-приватного партнерства, його ролі у відтворювальних процесах та ґрунтовний аналіз можливостей розширення використання форм державно-приватного партнерства в економіці України в сучасних умовах економічної глобалізації і парадигматичних змін в теорії і практиці публічного управління та адміністрування [8, С. 11].

Ю. Залознова розуміє під державно-приватним партнерством довгострокове взаємовигідне співробітництво держави та приватного сектору, яке засноване на об'єднанні ресурсів, компетенцій, розподіленні ризиків й дотриманні економічних інтересів партнерів. Це, на думку авторки, надає додаткові можливості приватному партнеру для одержання гарантованого прибутку і підвищення конкурентоспроможності, а державі – для реалізації соціально-економічної політики, виконання своїх завдань, підвищення ефективності діяльності, надання послуг із метою задоволення суспільних потреб [5, С. 98].

Аналізуючи теоретичні засади сутності державно-приватного партнерства, Г. Комарницька визначає предмет ДПП як спільну реалізацію різних заходів на засадах поділу завдань і ризиків між державним і приватним партнерами [6, С. 48-49]. Не можна не погодитися з позицією М. Криштанович, який бачить ДПП як важливий інструмент для стимулювання інновацій і який дозволяє поєднати ресурси та компетенції держави і приватного сектору для вирішення стратегічних завдань інноваційного розвитку. Автор зазначає, що механізми ДПП мають потенціал для ефективного фінансування інноваційних проектів, впровадження нових технологій, забезпечення доступу до капіталу та сприяння реалізації великих інфраструктурних та технологічних ініціатив [7, С. 360].

Л. Даниленко та І. Рейтерович означають публічно-приватне партнерство як систему відносин, суб'єктами яких виступають орган публічної влади і приватна організація, де остання володіє більшими можливостями планувати, фінансувати й реалізувати ту чи іншу послугу для населення, ніж це відбувається, коли діють традиційні процедури співробітництва, і меншими, порівняно з тими, які передбачає користування приватизаційним механізмом. Водночас державні та комунальні інтереси захищені інституційними основами, положеннями, які містять нормативні акти й укладені договори [3, С. 192].

На думку Н. Дудко, суспільна ж значимість державно-приватного партнерства полягає у тому, що в результаті застосування партнерства виграє суспільство як отримувач більш якісних та доступних послуг [4, С. 111].

Отже, навіть наведений короткий огляд наукових поглядів різних авторів свідчить про різноманітність підходів до проблем державно-приватного партнерства, його теоретичного осмислення і формулювання узгоджених позицій, стосовно основних

аспектів проблематики, що розглядається. Зазначене й визначає актуальність даного дослідження.

Мета статті – поглиблення теоретичних підходів до визначення цілей, є передумов і переваг державно-приватного партнерства та системний аналіз економічних, фінансових і соціальних аспектів його реалізації.

Результати

Взаємодія держави та приватного сектора є об'єктивною характеристикою ринкової економіки, що зумовлена необхідністю поєднання механізмів ринкового саморегулювання з інструментами державного впливу. Держава виконує функції гаранта суспільних інтересів, забезпечує правове поле господарської діяльності, підтримує макроекономічну стабільність і здійснює перерозподіл ресурсів на користь соціально значущих сфер. Приватний сектор, у свою чергу, є основним носієм підприємницької ініціативи, інновацій та ефективного використання ресурсів, що визначає його ключову роль у формуванні економічного зростання.

Історично форми взаємодії держави та бізнесу еволюціонували від жорсткого державного регулювання і домінування державної власності до ліберальних моделей, заснованих на мінімізації державного втручання. Однак практика довела, що жодна з крайніх моделей не забезпечує оптимального балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю. Саме в цьому контексті державно-приватне партнерство сформувалося як інституційний компроміс, що поєднує переваги обох підходів.

Державно-приватне партнерство доцільно розглядати як довгострокову форму контрактної взаємодії між органами державної влади та приватними суб'єктами господарювання, спрямовану на спільну реалізацію проектів, що мають суспільне значення. Ключовими ознаками ДПП є довгостроковий характер відносин, розподіл ризиків між партнерами, орієнтація на результат і збереження за державою стратегічного контролю за об'єктами та якістю надання послуг.

На відміну від традиційних механізмів державних закупівель, у межах державно-приватного партнерства держава не обмежується роллю замовника, а виступає повноцінним учасником проекту, зацікавленим у його ефективній реалізації. Приватний партнер, у свою чергу, несе відповідальність не лише за будівництво або постачання, а й за експлуатацію, технічне обслуговування та управління об'єктом упродовж усього строку дії контракту. Такий підхід створює стимули для впровадження інновацій, оптимізації витрат і підвищення якості послуг [2, С. 19-24].

Методологічною основою формування державно-приватного партнерства є концепція сумісно-розділених відносин власності, відповідно до якої окремі правочинності власника можуть передаватися приватному сектору без втрати державою контролю над стратегічно важливими активами. Найчастіше йдеться про делегування функцій фінансування, будівництва, експлуатації та управління об'єктами інфраструктури, тоді як держава зберігає регуляторні та контрольні повноваження.

Особливу роль у теорії ДПП відіграє питання розподілу ризиків між сторонами. Вважається, що кожен вид ризику має бути переданий тій стороні, яка здатна найбільш ефективно ним управляти. Зазвичай комерційні, операційні та технічні ризики покладаються на приватного партнера, тоді як держава бере на себе політичні, регуляторні та частину фінансових ризиків. Такий підхід дозволяє мінімізувати загальні витрати проекту та підвищити його економічну доцільність.

Таким чином, державно-приватне партнерство слід розглядати не лише як фінансовий механізм залучення приватного капіталу, а як комплексну інституційну модель, що поєднує економічні, правові та соціальні аспекти взаємодії держави і бізнесу. Саме ця багатовимірність визначає як потенційні переваги ДПП, так і складність його практичної реалізації.

Економічна природа державно-приватного партнерства зумовлена поєднанням різних форм власності, механізмів фінансування та управління в межах єдиного проекту, спрямованого на досягнення суспільно значущих результатів. На відміну від класичних ринкових відносин, у яких домінує приватний інтерес, та традиційних форм державного втручання, орієнтованих переважно на адміністративне регулювання, ДПП базується на принципі взаємної зацікавленості та розподілу відповідальності між партнерами.

Основною передумовою виникнення державно-приватного партнерства є потреба у фінансуванні капіталомістких або малоприбуткових галузей економіки, зокрема інфраструктурних і соціально орієнтованих секторів. Саме в цих сферах держава традиційно несе відповідальність за забезпечення безперебійного надання послуг населенню, проте стикається з обмеженістю бюджетних ресурсів і недостатньою ефективністю управління. Залучення приватного сектора дозволяє компенсувати ці обмеження за рахунок використання його фінансового потенціалу, управлінських компетенцій та інноваційних можливостей.

Цільові орієнтири держави у проектах державно-приватного партнерства формуються під впливом соціально-економічних пріоритетів розвитку. Передусім йдеться про зростання обсягів і підвищення якості публічних послуг, модернізацію об'єктів виробничої та соціальної інфраструктури, стимулювання регіонального розвитку та забезпечення соціальної стабільності. Участь держави у партнерських проектах дозволяє реалізовувати суспільно значущі ініціативи навіть у випадках, коли власні фінансові можливості є обмеженими або управлінські ресурси використовуються недостатньо ефективно.

Важливим цільовим орієнтиром держави є також оптимізація бюджетних витрат. У короткостроковій перспективі проекти ДПП дають змогу скоротити обсяги державних капітальних вкладень, оскільки значна частина фінансування здійснюється за рахунок приватного партнера. У довгостроковому періоді держава може отримувати вигоди у вигляді стабільного надання послуг, зменшення витрат на утримання об'єктів та підвищення ефективності використання державного майна.

Приватний сектор розглядає участь у державно-приватному партнерстві насамперед як інструмент реалізації власних економічних інтересів [1, С. 38-42]. Ключовим мотивом є отримання прибутку, який може мати як разовий, так і регулярний характер протягом усього строку дії проекту. При цьому для стратегічно орієнтованого бізнесу важливе значення має не лише рівень прибутковості, а й стабільність грошових потоків, що особливо актуально для довгострокових інфраструктурних проектів.

Додатковими цільовими орієнтирами приватного партнера є зниження інвестиційних ризиків за рахунок державних гарантій, доступ до стратегічно важливих активів, а також можливість використання партнерських проектів для виходу на нові ринки або зміцнення конкурентних позицій. ДПП створює умови для реалізації масштабних проектів, які за відсутності державної підтримки були б надто ризикованими або економічно недоцільними для приватного бізнесу.

Разом з тим, різниця у цільових орієнтирах держави та приватного сектора зумовлює необхідність чіткого інституційного оформлення партнерських відносин. Проблеми розподілу прав власності, ризиків, доходів і відповідальності є ключовими у процесі формування та реалізації проектів ДПП. Невизначеність або асиметрія у цих питаннях може призвести до зниження ефективності проекту або виникнення конфліктів між партнерами.

Особливу увагу слід приділити розподілу ризиків, оскільки саме він визначає економічну доцільність участі кожної зі сторін у проекті. Практика свідчить, що найбільш ефективними є ті моделі ДПП, у яких кожен вид ризику передається стороні, здатній найкраще ним управляти. Так, технічні, операційні та комерційні ризики

зазвичай покладаються на приватного партнера, тоді як держава бере на себе політичні, регуляторні та частину фінансових ризиків.

Важливим аспектом економічної природи державно-приватного партнерства є його вплив на структуру власності та управління в економіці. Передача окремих правочинностей приватному сектору не означає повної приватизації об'єктів, а лише зміну механізмів їх використання та управління. Держава зберігає стратегічний контроль над ключовими активами, водночас створюючи стимули для приватного партнера до ефективної експлуатації та інноваційного розвитку об'єктів.

Таким чином, державно-приватне партнерство можна розглядати як форму інституційного компромісу між суспільними та приватними інтересами. Ефективність цього механізму залежить від здатності узгодити цільові орієнтири сторін, забезпечити прозорість і передбачуваність правил взаємодії, а також створити умови для досягнення довгострокових соціально-економічних результатів.

Фінансово-економічна сутність державно-приватного партнерства проявляється у взаємопов'язаних механізмах залучення капіталу, розподілу ризиків та доходів, а також контролю за ефективністю використання ресурсів. Однією з ключових характеристик ДПП є довгострокова контрактна взаємодія, що забезпечує стабільний фінансовий потік і передбачає узгодження інтересів держави та приватного сектора.

У традиційних моделях державних закупівель держава несе всю відповідальність за фінансування, будівництво та експлуатацію об'єкта, що часто призводить до збільшення капітальних витрат та тривалих термінів реалізації проектів. Потоки фінансування у таких випадках виглядають лінійно: державний бюджет → проект → надання послуг [11, Р. 13].

У межах ДПП структура фінансових потоків ускладнюється і включає як державні, так і приватні ресурси, що дозволяє оптимізувати витрати та скоротити бюджетні навантаження. Приватний партнер інвестує кошти в будівництво та експлуатацію об'єкта, після чого отримує доходи за рахунок платежів користувачів або державних гарантій. Держава зберігає контроль за якістю послуг, визначає соціально-економічні пріоритети та забезпечує політичну підтримку проекту.

Економічна ефективність проектів ДПП часто оцінюється через чисту приведену вартість (NPV) майбутніх потоків доходів і витрат, а також співвідношення витрат на реалізацію проекту до очікуваного результату. Основна перевага ДПП полягає у зменшенні державних капітальних витрат у короткостроковій перспективі та підвищенні ефективності використання ресурсів у довгостроковій.

Розрахунок NPV передбачає врахування:

- інвестицій приватного партнера;
- державних гарантій та внесків;
- доходів від експлуатації об'єкта;
- знижок на ризики та можливі перевитрати.

Порівняння проектів ДПП із традиційними держзакупівлями показує, що при однаковому рівні ефективності державні витрати у короткостроковій перспективі менші у проектах ДПП. Додатковий ефект досягається за рахунок оптимізації управління, впровадження інновацій, підвищення продуктивності праці та мобілізації приватного капіталу.

Однією з найважливіших передумов успішної реалізації ДПП є чіткий розподіл ризиків між сторонами. До основних категорій ризиків належать:

- Фінансові: зміни процентних ставок, коливання валютного курсу, затримки у фінансуванні;
- Технічні: невідповідність об'єкта проекту стандартам, проблеми з обладнанням;
- Операційні: ризики ефективності експлуатації, дефіцит персоналу;
- Регуляторні та політичні: зміни законодавства, політична нестабільність;

- Соціальні та ринкові: коливання попиту на послуги, негативне ставлення населення.

Найбільш ефективною є передача кожного виду ризику тій стороні, яка здатна найкраще ним управляти. Як правило, технічні та операційні ризики покладаються на приватного партнера, а державою беруться на себе політичні та регуляторні ризики, що забезпечує економічну стабільність і передбачуваність проекту.

ДПП створює сприятливі умови для залучення приватних і, у багатьох випадках, іноземних інвестицій у реальний сектор економіки. Механізм дозволяє реалізовувати масштабні проекти навіть за умов обмеженого державного бюджету, оскільки частина фінансування покладається на приватний сектор [10, Рр. 93-108]. Переваги для приватного інвестора включають: доступ до державних активів на основі концесійних або орендних угод; гарантії повернення вкладених коштів; можливість отримання прибутку за рахунок підвищення продуктивності та впровадження інновацій.

Для держави участь у ДПП забезпечує: зменшення капітальних витрат; підвищення ефективності управління об'єктами; виконання соціально значущих проектів без надмірного бюджетного навантаження.

Слід також зазначити, що проекти ДПП мають значний соціально-економічний вплив, яке проявляється у покращенні доступності та якості послуг; розвитку місцевої економіки та інфраструктури; стимулюванні зайнятості та створення нових робочих місць; залученні інновацій та підвищення ефективності використання ресурсів; зниженні соціальної напруги та підвищенні довіри населення до держави та бізнесу.

Таким чином, фінансово-економічні механізми ДПП забезпечують синергетичний ефект, коли державні та приватні інтереси взаємодіють, створюючи додаткову вартість для суспільства. Ефективне поєднання фінансових, організаційних та соціальних інструментів є ключем до успішної реалізації партнерських проектів.

Успішна реалізація проектів державно-приватного партнерства неможлива без врахування соціально-політичного контексту. ДПП забезпечує трансформацію ролі держави від безпосереднього власника та виконавця до адміністративно-контролюючого органу. Така трансформація дозволяє зосередити ресурси на регулюванні якості та доступності послуг; зменшити вплив політичних та бюрократичних факторів на оперативне управління; стимулювати приватний сектор до оптимізації фінансування та підвищення ефективності.

Даний аспект особливо важливий для секторів з високим соціальним впливом, таких як охорона здоров'я, освіта, транспортна та комунальна інфраструктура. ДПП дозволяє забезпечити стабільне надання послуг навіть у випадках обмеженого бюджетного фінансування або кризових ситуацій.

Якщо ж говорити про переваги, які отримують партнери, то варто відзначити наступне. У рамках ДПП державні органи отримують можливість:

1. Зменшити капітальні та операційні витрати на об'єкти інфраструктури.
2. Підвищити ефективність використання державного майна завдяки залученню приватних управлінських та технологічних ресурсів.
3. Реалізовувати соціально значущі проекти, не збільшуючи бюджетне навантаження.
4. Сконцентрувати увагу на регуляторній та контрольній функції, що забезпечує прозорість та передбачуваність надання послуг.

Таким чином, ДПП дозволяє державі підтримувати стратегічні галузі економіки, стимулювати регіональний розвиток та забезпечувати соціальну стабільність.

Водночас, приватні партнери отримують:

1. Доступ до державних активів на довгостроковій основі за умов сплати концесійних або орендних платежів.

2. Можливість стабільного прибутку за рахунок підвищення продуктивності, інновацій та оптимізації витрат.
3. Політичні гарантії та зниження інвестиційних ризиків через державні гарантії повернення коштів.
4. Можливість розширення бізнесу та зміцнення конкурентних позицій на ринку.

Синергія цих переваг дозволяє приватному сектору інвестувати в довгострокові проекти, які без державної підтримки були б економічно не вигідними [9, Рр. 441–451].

Успішна реалізація державно-приватного партнерства залежить від низки умов:

- чіткого визначення цільових орієнтирів та очікуваних результатів;
- прозорості процедур та контрактів;
- ефективного розподілу ризиків і доходів;
- наявності досвіду та компетенцій обох сторін;
- підтримки громадськості та залучення користувачів послуг;
- конкурентного середовища для приватних партнерів.

Виконання цих умов дозволяє мінімізувати конфлікти, підвищити ефективність та забезпечити сталі соціально-економічні результати.

Висновки

На основі проведеного аналізу визначено, що державно-приватне партнерство є ефективним інструментом інтеграції державних та приватних ресурсів для реалізації суспільно значущих проектів. Воно поєднує фінансові, управлінські та інноваційні можливості приватного сектора з регуляторними та соціально відповідальними функціями держави.

Економічна природа ДПП визначається принципом взаємної зацікавленості, довгострокової контрактної взаємодії та розподілу ризиків. Держава зберігає стратегічний контроль над активами та визначає соціально-економічні пріоритети, а приватний сектор забезпечує фінансування, ефективне управління та інноваційний розвиток.

Фінансово-економічні механізми ДПП дозволяють скоротити державні капітальні витрати, підвищити ефективність використання ресурсів і реалізувати проекти з високою соціальною значущістю. Оцінка ефективності проектів через NPV та аналіз потоків фінансування забезпечує обґрунтованість державних рішень та прозорість взаємодії.

Соціально-політичні аспекти ДПП передбачають трансформацію ролі держави, зміщення акценту з управління на контроль та регулювання, а також підвищення якості послуг для населення. Переваги приватного сектора включають стабільний прибуток, доступ до активів та можливість інноваційного розвитку.

Успішна реалізація ДПП вимагає чітко визначених цільових орієнтирів, прозорих процедур, ефективного розподілу ризиків, компетентності партнерів та підтримки громадськості. Недотримання цих умов може призвести до конфліктів, неефективного використання ресурсів та соціальної напруги.

ДПП створює синергетичний ефект, коли державні та приватні інтереси взаємодіють, забезпечуючи економічну ефективність, соціальні вигоди та політичну стабільність. Це робить державно-приватне партнерство стратегічно важливим механізмом розвитку сучасної економіки.

Список використаних джерел

1. Велков В. Державно-приватне партнерство як механізм взаємодії влади та бізнесу. Актуальні проблеми державного управління. Одеса, 2010. Вип. 3. Т. 2 (43). С. 38–42.
2. Гриценко Л. Л. Державно-приватне партнерство в контексті реалізації стабілізаційної політики держави. Економіка і регіон. 2012. № 2. С. 19–24.

3. Даниленко Л.І., Рейтерович І.В. Публічно-приватна взаємодія і партнерство кладові інноваційної діяльності у публічній сфері. Наукові перспективи № 1(55) 2025. С. 190-201.
4. Дутко Н.Г. Державно-приватне партнерство: перспективи розвитку. Державне управління. № 4/2020. С. 109-114.
5. Залознова Ю.С., Петрова І.П., Трушкіна Н.В. Визначення змісту поняття «державно-приватне партнерство»: теоретичні засади. Економіка і суспільство. Випуск # 5 / 2016. С. 92-98.
6. Комарницька Г. О. Сутність державно-приватноприватного партнерства та його активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Проблеми економіки № 1 (39), 2019. С. 46-51.
7. Криштанович М.Ф. Розвиток інновацій через державно-приватне партнерство в епоху індустрії 4.0. Наукові перспективи № 1(55) 2025. С. 357-366.
8. Макуха, С. М. Державно-приватне партнерство : проблеми та перспективи для України. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. Одеса: Одеський національний економічний університет. 2022. № 1-2 (80-81). С. 9-23.
9. Ghere R. Probing the Strategic Intricacies of Public-Private Partnership: The patent as a Comparative Reference. Public Administration Review. 2001. № 4. Pp. 441–451.
10. Kanter R. M. Collaborative Advantage: Successful Partnerships Manage the Relationship, Not Just the Deal. Harvard Business Review. July-August 1994. Pp. 93–108.
11. Phillips, P., Scott, R., Leavitt, N. (2004) Project evaluation for public-private partnerships: aligning development with strategic goals in Virginia Beach. Government Finance Review, 20, P. 13